

Ebeveyn Perspektifiyle Geleneksel Oyun ve Oyuncakların Çocukların Kültürel Kimlik ve Sosyal Beceri Gelişimine Katkıları

Gülçin Güven¹ | Kadriye Efe Azkeskin² | Seher Yumugan³ | Sümeyye Karagöz⁴ | Arda Eren Karakuş⁵ | Dilara Durlanık⁶ | Özge Bulguru⁷

Article Info

¹ Doç.Dr., Marmara Üniversitesi İstanbul/

Türkiye

ORCID: [0000-0002-9638-025X](https://orcid.org/0000-0002-9638-025X)

E-Mail: gulcinm@marmara.edu.tr

² Öğr.Gör., Marmara Üniversitesi İstanbul/

Türkiye

ORCID: [0000-0002-3041-500X](https://orcid.org/0000-0002-3041-500X)

E-Mail: ekadriye@marmara.edu.tr

³ Öğrenci, Marmara Üniversitesi İstanbul/

Türkiye

ORCID: [0009-0004-8809-2012](https://orcid.org/0009-0004-8809-2012)

E-Mail: yumugans34@gmail.com

⁴ Öğrenci, Marmara Üniversitesi İstanbul/

Türkiye

ORCID: [0000-0002-9638-025X](https://orcid.org/0000-0002-9638-025X)

E-Mail: sumeyyekrgz44@gmail.com

⁵ Öğrenci, Marmara Üniversitesi İstanbul/

Türkiye

ORCID: [0009-0001-0969-2002](https://orcid.org/0009-0001-0969-2002)

E-Mail: ardaerenkarakus82@gmail.com

⁶ Öğrenci, Marmara Üniversitesi İstanbul/

Türkiye

ORCID: [0009-0005-5657-7356](https://orcid.org/0009-0005-5657-7356)

E-Mail: dilaradurlanik@gmail.com

⁷ Öğrenci, Marmara Üniversitesi İstanbul/

Türkiye

ORCID: [0009-0000-7666-3407](https://orcid.org/0009-0000-7666-3407)

E-Mail: ozgebulguru11@gmail.com

Corresponding Author:

Gülçin Güven

April 2025

Volume:1

Issue:1

DOI:

Citation:

Güven, G., Azkeskin Efe, K., Yumugan, S., Karagöz, S., Karakuş, A.E., Durlanık, D., & Bulguru, Ö.(2025). Ebeveyn Perspektifiyle Geleneksel Oyun ve Oyuncakların Çocukların Kültürel Kimlik ve Sosyal Beceri Gelişimine Katkıları. Mentis, 1(1), 60, 77.

Abstract

This study examines parents' views on the effects of local games and toys on children's social, emotional and physical development and their role in the process of cultural transmission. In the study, parents were surveyed using qualitative data collection method. The 44 participants were selected from different regions of Turkey and consisted of parents from different socio-economic and cultural backgrounds. This method aims to understand the impact of cultural diversity on regional games and toys and to analyze regional differences. The data were analyzed using content analysis and the findings were categorized into themes. The findings of the study reveal that traditional elements improve children's creativity, empathy and learning social rules. In addition, it was observed that traditional games strengthen peer relationships and children gain important social skills such as teamwork. In addition, reinforcing cultural identity was emphasized as one of the most important contributions of these games. As a result of this research, it is recommended that traditional games and toys should be included in the education curriculum, as well as promoted on digital platforms and exhibited at local festivals to bring them to children.

Keywords: Child Development, Cultural Transmission, Local Games, Traditional Toys, Social Skills

Öz

Bu araştırma, yöresel oyun ve oyuncakların çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimine etkilerini ve kültürel aktarım sürecindeki rolleri hakkında ebeveynlerin görüşlerini incelemektedir. Çalışmada nitel veri toplama yöntemi kullanılarak ebeveynlerle anket yapılmıştır. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen 44 katılımcı, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişlere sahip ebeveynlerden oluşmaktadır. Bu yöntem, kültürel çeşitliliğin yöresel oyun ve oyuncaklara etkisini anlamayı ve bölgesel farklılıkları analiz etmeyi hedeflemektedir. Veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular temalar halinde sınıflandırılmıştır. Araştırmanın bulguları, geleneksel unsurların çocukların yaratıcılık, empati ve sosyal kuralları öğrenme becerilerini geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca geleneksel oyunların arkadaş ilişkilerini güçlendirdiği ve çocukların takım çalışması gibi önemli sosyal beceriler kazandığı görülmüştür. Bunların yanında kültürel kimliğin pekiştirilmesi, bu oyunların en önemli katkılarından biri olarak vurgulanmıştır. Bu araştırma sonucunda geleneksel oyun ve oyuncakların eğitim müfredatına dahil edilmesinin yanı sıra dijital platformlarda tanıtımının yapılmasını ve yerel festivallerde sergilenerek çocuklara kazandırılmasını önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Çocuk gelişimi, kültürel aktarım, yöresel oyunlar, geleneksel oyuncaklar, sosyal beceriler.

¹ Bu araştırma 13-14 Aralık 2024 tarihinde 9. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi'nde sözlü sunum olarak sunulmuştur.

1. Giriş

Oyun, geçmişten günümüze uzanan, insan yaşamının temel bir parçası olarak kabul edilir ve özellikle çocuk gelişiminde kritik bir rol oynar. Çocukların kendilerini ifade etme, öğrenme ve çevreleriyle etkileşim kurma süreçlerinde oyun, bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen bir öğrenme deneyimi olarak öne çıkar (Taylor & Boyer, 2020). Piaget'e göre oyun, çocukların mevcut becerilerini pekiştirdiği ve doğaçlama gelişim süreçlerini desteklediği bir araçtır. Vygotsky ise oyunu, çocukların bilişsel gelişiminde bir "yakınsal gelişim alanı" sunan bir süreç olarak tanımlamış ve eğitimde planlı bir şekilde kullanımını savunmuştur (Berk, 2022). Montessori'nin "oyun, çocuğun işidir" yaklaşımı ise oyunun, çocukların kendi hızlarında ve esnek bir yapıda öğrenmelerine olanak tanıdığını göstermektedir (McLachlan, Fleer & Edwards, 2018).

Modern yaklaşımlar, oyunun sadece bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda çocukların sosyal-duygusal gelişiminde de belirleyici bir yere sahip olduğunu vurgular. Oyun sırasında çocuklar problem çözme, iş birliği yapma ve empati kurma gibi sosyal beceriler geliştirirken, aynı zamanda stres yönetimi ve duygusal regülasyon konusunda da destek alırlar (Benner & Mistry, 2020). Güncel araştırmalar, oyunun bireysel ve toplumsal bağlamlarda çocukların gelişimini desteklediğine dair kapsamlı kanıtlar sunmaktadır. Bu bağlamda oyun, çocukların hem öğrenme sürecinde hem de sosyal çevrelerini anlamalarında güçlü bir bağlam oluşturur (Fleer, 2021).

Çocuk oyunlarının kültürel boyutu ise oyunun evrenselliği ile yerel unsurlar arasındaki etkileşimi ortaya koyar. Kültür; inançlar, gelenekler, sanat ve günlük yaşam pratiklerinden oluşan dinamik bir yapı olarak oyunların içeriğini, kullanılan materyalleri ve oyuncakların türlerini şekillendirir. Örneğin, ninni, masal ve tekerleme gibi sözlü edebiyat ürünleri, kültürel farklılıklara bağlı olarak oyunların temasını belirler ve toplumların yaşam tarzlarını yansıtır (Arnott, 2020). Kültürün oyun seçimleri üzerindeki etkisi, çocukların sosyal etkileşimlerini, öğrenme biçimlerini ve kimlik oluşumlarını şekillendiren önemli bir faktördür (Isikoglu Erdogan et al., 2019). Geleneksel oyunlar toplumların tarihsel mirasını taşıırken, dijital oyunlar modern kültürel etkilerin temsilcisi olarak öne çıkar (Cohen, 2018).

Oyunların kültürel boyutları, toplumların inançları, gelenekleri ve yaşam biçimleriyle şekillenerek çocukların sosyal bağlamda kimlik kazanmalarına olanak tanır. Geleneksel oyunlar ve oyuncaklar, yerel kültürel mirasın korunmasında önemli araçlar olarak görülmektedir. Örneğin, geleneksel çocuk oyunları, çocukların kültürel değerleri öğrenmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlar (Altın, 2023). Öte yandan, modern çağın getirdiği teknolojik gelişmeler, oyun deneyimlerini dönüştürmüş ve çocukların oyun alışkanlıklarını çeşitlendirmiştir. Dijital oyunlar, kültürel normların modern adaptasyonlarını yansıtarak çocuklara hem eğlence hem de öğrenme fırsatları sunmaktadır (Torres ve ark., 2021). Bu bağlamda, modern oyunlar, geleneksel değerlerin yeniden yorumlanması ve çağdaş bir bağlama taşınması açısından dikkate değerdir. Dijitalleşmenin etkisiyle birlikte, geleneksel oyunlarla dijital oyunların etkileşim noktaları ve bu süreçlerin çocukların gelişimi üzerindeki etkileri daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmayı gerektirmektedir (Koyuncu ve Bulut, 2022).

Oyuncaklar da kültürün etkisi altında şekillenerek çocukların oyun deneyimlerini zenginleştirir. Geleneksel el yapımı oyuncaklar, yerel zanaatkarlık ve doğal kaynakların kullanımıyla kültürel kimliği yansıtırken, modern teknolojik oyuncaklar globalleşmenin ve dijitalleşmenin etkilerini taşır (Zhao et al., 2021). Oyuncakların yapıldığı materyaller, çocuklara farklı duyuşsal deneyimler sunar ve bu durum duyuşsal becerilerin gelişimine katkı sağlar. Örneğin, ahşap oyuncaklar doğal bir dokunsallık sağlarken, plastik oyuncaklar çeşitlilik ve renk açısından zenginlik sunar (Dauch et al., 2018).

Oyun ve oyuncakların kültürel aktarımda üstlendiği rol hem bireysel hem de toplumsal gelişimi destekleyen bir köprü işlevi görür. Geleneksel oyunlar ve oyuncaklar, çocuklara kültürel değerleri tanıma ve benimseme fırsatı sunarak toplumsal aidiyet hissini güçlendirir (Ginsburg vd., 2019). Bu

süreçte çocuklar, sosyal kuralları ve normları öğrenerek iş birliği, dayanışma ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri kazanmaktadır (Rentzou, 2021).

Sonuç olarak, oyun ve oyuncaklar yalnızca eğlence unsuru değil, aynı zamanda çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştiren; kültürel değerleri aktaran güçlü araçlardır. Yerel ve evrensel bağlamlarda oynanan oyunlar, çocukların kimlik gelişimine katkıda bulunurken, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe taşınmasında etkili bir araç olarak işlev görür.

Yukarıdaki tartışmalar, oyunun ve oyuncakların çocuk gelişimindeki çok yönlü etkilerini ve kültürel değerlerin aktarımındaki kritik rolünü ortaya koymaktadır. Özellikle geleneksel ve yöresel oyunların çocukların sosyal, bilişsel, duygusal ve motor becerilerini geliştirme potansiyeli, bu alanın bilimsel olarak derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir. Oyunların ve oyuncakların sadece bireysel öğrenme süreçlerini değil, aynı zamanda toplumsal aidiyet duygusunun oluşumunu desteklediği, yapılan literatür incelemeleriyle de açıkça görülmektedir. Ancak bu süreçlerin daha detaylı anlaşılabilmesi ve bilimsel olarak somut verilerle desteklenebilmesi için yapılandırılmış bir araştırma yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma, oyunun hem toplumsal hem de bireysel gelişim üzerindeki önemini ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasındaki rolünü derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, oyunun çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişim süreçlerine olan katkılarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

- 1) Ebeveynler, çocuklarına hangi geleneksel oyunları ve oyuncakları öğretmektedir?
- 2) Ebeveynler, çocuklarına geleneksel oyun ve oyuncakları hangi amaçlarla öğretmektedir?
- 3) Ebeveynlerin çocukların yöresel oyunları oynama durumları nasıldır?
- 4) Geleneksel oyunlar, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine nasıl katkı sağlamaktadır?
- 5) Geleneksel oyunlar ve oyuncaklar, çocukların kültürel kimliklerini nasıl güçlendirmektedir?
- 6) Çocuklar geleneksel oyunlar sırasında arkadaşlarıyla nasıl ilişkiler kurmaktadır?
- 7) Çocuklar geleneksel oyuncaklarla oynama durumları nasıldır?
- 8) Geleneksel oyuncaklar, çocukların yaratıcılıklarını nasıl desteklemektedir?

2. Metot

Bu araştırma, yöresel oyun ve oyuncakların ebeveynler tarafından çocuklarına tanıtılma biçimlerini, bu süreçlere yönelik tutumları ve çocukların sosyal, fiziksel gelişimine olan katkılarına ilişkin derinlemesine bir anlayış geliştirmek amacıyla nitel bir tasarım çerçevesinde yürütülmüştür. Bu kapsamda araştırmada insanların olguları nasıl tanımladıklarını ve algıladıklarını ortaya koyan ve tecrübelerin yapısını inceleyen fenomenoloji deseni kullanılmıştır (Merriam, 2009).

2.1. Katılımcılar ve prosedür

Bu araştırmanın çalışma grubu, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen çeşitli sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişlere sahip 44 ebeveynden oluşmaktadır. Maksimum çeşitlilik örneklem yöntemine (Tracy, 2020) uygun olarak katılımcılar arasında yaş grupları, cinsiyet dağılımı, öğrenim düzeyleri ve bölgesel kökenler dikkate alınarak çeşitlilik sağlanmıştır. Cinsiyet dağılımında, katılımcıların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır, bu da çalışmanın çocuk yetiştirme ve kültürel aktarım perspektifinden annelerin rollerine dair geniş bir veri sunmasını sağlamaktadır.

Grafik 1: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Yaş dağılımında çoğunlukla 42 yaş ve üstü katılımcılar yer alırken; 26-33 ve 34-41 yaş gruplarından da katılımcılar bulunmaktadır.

Grafik 2: Katılımcıların Yaş Dağılımı

Eğitim düzeyi açısından katılımcılar, okuryazar olmayanlardan üniversite mezunlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Çoğu katılımcı lise ve ilköğretim mezunuyken, daha düşük bir oran üniversite mezunudur.

Grafik 3: Katılımcıların Öğrenim Durumu Dağılımı

Bölgesel çeşitlilik ise memleket değişkeniyle sağlanmış; katılımcılar, sosyo-ekonomik ve kültürel geçmiş açısından farklılık gösteren ve Türkiye'nin çeşitli illerini temsil eden ebeveynlerden seçilmiştir. Bu çalışmanın örneklemini, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden gelen katılımcılar ile kültürel çeşitliliği yansıtacak şekilde oluşturulmuştur.

Grafik 4: Katılımcıların Memleket Dağılımı

Katılımcıların coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

- Akdeniz Bölgesi: 10 katılımcı ile toplamın %22,7'sini temsil etmektedir.
- Doğu Anadolu Bölgesi: 8 katılımcı ile toplamın %18,2'sini temsil etmektedir.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 6 katılımcı ile toplamın %13,6'sını temsil etmektedir.
- Karadeniz Bölgesi: 11 katılımcı ile toplamın %25,0'ını temsil etmektedir.
- İç Anadolu Bölgesi: 5 katılımcı ile toplamın %11,4'ünü temsil etmektedir.
- Marmara Bölgesi: 4 katılımcı ile toplamın %9,1'ini temsil etmektedir.

Bu çeşitlilik, Türkiye'nin coğrafi ve kültürel yapısını temsil ederek araştırmanın kültürel aktarım süreçlerine yönelik bulgularının güvenilirliğini artırmakta ve çocuk gelişiminde kültürel mirasın rolünü daha derinlemesine anlamayı sağlamaktadır.

2.3. Bulgular

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket soruları, nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde geliştirilmiş olup, özellikle fenomenolojik desen temel alınarak yapılandırılmıştır (Creswell & Poth, 2018). Anket, ebeveynlerin geleneksel oyun ve oyuncaklarla ilgili algılarını, çocuklarıyla bu oyunları oynama sıklıklarının ve kültürel aktarım süreçlerine dair görüşlerini anlamayı hedeflemektedir. Sorular, nitel araştırma literatüründe önerilen aşamalar doğrultusunda geliştirilmiştir. Öncelikle, geleneksel oyunlar, oyuncaklar ve kültürel aktarım süreçlerine dair kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Bu süreçte, Vygotsky'nin kültürel tarihsel kuramı (Vygotsky, 1978), Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı (Piaget, 1952) ve Montessori yaklaşımı (Montessori, 1912) gibi çocuk gelişimine yönelik kuramsal çerçevelerden faydalanılmıştır. Ayrıca, oyunların çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimindeki rolünü ele alan çağdaş çalışmalar incelenmiştir (Ginsburg, 2007; Fleer, 2017). Hazırlanan soru formu, uzman görüşüne sunulmadan önce 5 ebeveynle pilot çalışmada test edilmiştir. Bu süreçte, soruların anlaşılabilirliği, netliği ve bağlamsal uygunluğu değerlendirilmiştir. Elde edilen geri bildirimlere dayanarak dilbilgisi düzeltmeleri yapılmış ve daha açık bir ifade biçimi benimsenmiştir. Anketin bilimsel geçerliliğini artırmak için, erken çocukluk eğitimi, kültürel antropoloji ve eğitim bilimleri alanında uzman üç akademisyenin görüşleri alınmıştır. Uzmanlar, soruların araştırma amacına uygunluğu, kapsam geçerliliği ve kültürel duyarlılığı açısından değerlendirmelerde bulunmuştur (Tracy, 2020). Bu süreç sonunda, bazı sorular daha açıklayıcı hale getirilmiş, çift anlam içeren sorular revize edilmiş ve gereksiz görülen ifadeler çıkarılmıştır. Açık uçlu ve yarı yapılandırılmış soruların iç tutarlılığını değerlendirmek amacıyla, iki bağımsız araştırmacı tarafından tematik analiz yapılmış ve kodlamalar karşılaştırılmıştır. Bu adım, betimsel ve içerik analizinin güvenilirliğini artırmıştır (Cohen vd., 2021). Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları kapsamında içerik geçerliliği, yüzeysel geçerlilik, bağlamsal geçerlilik ve bağımsız kodlayıcılar arası güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda araştırmanın ana değişkenleri ile uyumlu sorular geliştirilmiş, katılımcılar tarafından açık ve anlaşılır bulunmaları sağlanmış ve geleneksel oyunların kültürel aktarım süreçlerindeki rolünü ortaya koyabilecek sorular oluşturulmuştur. Bu süreç sonunda elde edilen anket, ebeveynlerin geleneksel oyun ve oyuncaklara dair deneyimlerini kapsamlı bir şekilde ele alacak şekilde tasarlanmış ve bilimsel yöntemlerle geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu sayede, toplanan verilerin güvenilir ve bilimsel açıdan sağlam bir temele dayanması sağlanmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Toplanan veriler, içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi, verilerdeki içeriğin ve mesajın özetlenmesi ve raporlaştırılmasını içerir (Cohen vd., 2021). Araştırmada, yöresel oyun ve oyuncakların çocukların gelişimine etkilerini yansıtan temalar sistematik bir şekilde kodlanmış ve anlamlı temalara dönüştürülmüştür. Bu temalar arasında, kültürel aktarım, sosyal beceriler, fiziksel gelişim ve duygusal güven öne çıkan başlıklardır. Kodlama süreci, araştırma sorularına uygun olarak oluşturulmuş kodlarla başlamış, ardından verilerin dikkatlice gözden geçirilmesi ile kodlar arası ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Kodlama işlemi araştırmanın güvenilirliğini artırmak amacıyla iki bağımsız araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş ve elde edilen temalar üzerinde karşılaştırmalı analiz yapılmıştır.

Araştırmanın geçerlik ve güvenilirliği için öncelikle veri çeşitliliği sağlamak amacıyla, Türkiye'nin farklı coğrafi ve kültürel bölgelerinden katılımcıların dahil edilmesine özen gösterilmiştir. Ayrıca, araştırmanın bağımsız araştırmacılar tarafından çift kodlama yöntemi ile analiz edilmesi, bulguların

güvenirliğini artırmıştır. İç tutarlılığı sağlamak amacıyla katılımcıların verdikleri yanıtlar arasında anlam birliği olup olmadığı incelenmiş ve çelişkili durumlarda tekrar değerlendirmeler yapılmıştır.

3. Bulgular

Araştırma bulguları, yöresel oyun ve oyuncakların çocukların sosyal, bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerine katkılarını çok yönlü bir şekilde ortaya koymaktadır.

3.1 Ebeveynlerin Çocuklarına Öğrettiği Geleneksel Oyunlar ve Oyuncaklar

Bu başlık altında ebeveynlerin çocuklarına öğrettiği geleneksel oyunlar ve oyuncaklar incelenmiş ve Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1.

Ebeveynlerin çocuklarına öğrettiği geleneksel oyunlar ve oyuncaklar

Ana Kategori	Tema	Frekans
Geleneksel Oyunlar	Beştaş	12
	Saklambaç	10
	Körebe	9
	Çelik Çomak	8
	Seksek	7
	Yakan Top	6
	Kutu Kutu Pense	4
	Yağ Satarım Bal Satarım	3
Geleneksel Oyuncaklar	Topaç	9
	Bez Bebek	6
	Tahta Araba	5
	Misket	7
	Ahşap Oyuncaklar	4
Diğer Aktiviteler	Çamurdan Figür Yapımı	4
	Dama Oyunu	2
	Gölge Oyunu	2

Tabloda görüldüğü gibi beştaş, saklambaç ve körebe, ebeveynlerin çocuklarına en çok öğrettiği geleneksel oyunlar, topaç ve misket ise geleneksel oyuncaklar olmuştur. Ayrıca çamurdan figür yapımı ve gölge oyunu gibi yaratıcı aktiviteler de dikkat çekmektedir. Bu kapsamda katılımcıların bazı ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:

"Beştaş oyunu için beş tane taş alınır, havaya atılan taşlar sırayla toplanır ve en çok taş toplayan kazanır." (Geleneksel oyunlar) (V22)

"Topaç, marangozdan alınır ve ipe sarılarak farklı tekniklerle yere atılarak çevrilir." (Geleneksel oyuncaklar) (V12)

"Çamurdan araba, hayvan figürleri ve ev yaparak çocukların yaratıcılıklarını geliştirdik." (Diğer aktiviteler) (V40)

Görüldüğü gibi ebeveynler, bu aktiviteleri hem geleneksel değerlerin ve oyunların yeni nesillere aktarılmasında hem de eğlence ve eğitim aracı olarak kullanmışlardır.

3.2. Ebeveynlerin Çocuklarına Geleneksel Oyun ve Oyuncakları Öğretme Amaçları

Bu başlık altında ebeveynlerin çocuklarına geleneksel oyun ve oyuncukları öğretme amaçları incelenmiş ve Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2.

Ebeveynlerin çocuklarına geleneksel oyun ve oyuncukları öğretme amaçlarının dağılımı

Ana Kategori	Tema	Frekans
Eğitim ve Gelişim	Bilişsel ve motor gelişimi desteklemek	8
	Hayal gücü ve problem çözme becerilerini geliştirmek	5
	Bedensel ve zihinsel gelişimi sağlamak	4
Kültürel Aktarım	Geleneklerin ve kültürün yeni nesillere aktarılması	10
	Eski oyunların kuşaktan kuşağa taşınması	7
	Çocukların kültürel bağlarını güçlendirmek	5
Sosyalleşme ve Eğlence	Aileyle veya arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmek	9
	Çocukları eğlendirmek ve sosyalleştirmek	6
Dijitalden Uzaklaştırma	Dijital cihazlardan uzak tutmak	4
Belirgin bir amaç yok	Özel bir amaç taşımadan sadece eğlenmek	6

Tablo 2, ebeveynlerin çocuklarına oyun ve oyuncukları öğretme amaçları arasında kültürel aktarım ve geleneklerin yeni nesillere aktarımı ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, çocukların eğitim ve gelişimlerini desteklemek ve sosyalleşmelerini sağlamak da önemli motivasyonlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda katılımcıların bazıları ifadeleri aşağıda sunulmuştur.

"Geleneksel oyunlar, çocukların hayal gücünü ve problem çözme becerilerini geliştirir." (Eğitim ve gelişim) (V20)

"Eski oyunlarımızı çocuklarıma tanıtarak kültürümüzün devam etmesini sağlamak istedim." (Kültürel aktarım) (V19)

"Çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek ve ailece bağlarımızı güçlendirmek için bu oyunları tanıttım." (Sosyalleşme ve Eğlence) (V10)

"Telefon ve tablet gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için geleneksel oyuncuklarla oynamalarını sağladım." (Dijitalden uzaklaştırma) (V3)

"Özel bir amacım yoktu, sadece eğlenceli vakit geçirmeleri için bu oyunları tanıttım." (Belirgin bir amaç olmadan) (V17)

Bu bulgular, geleneksel oyunların hem eğitsel hem de kültürel değer taşıdığını ve aile içi bağları güçlendiren bir araç olduğunu ve dijital cihazlara karşı bir alternatif oluşturduğu ortaya koymaktadır.

3.3. Çocukların Yöresel Oyunları Oynama Durumları

Çocukların yöresel oyunları oynama durumları incelenmiş ve Grafik 5’te sunulmuştur.

Grafik 5. Çocukların yöresel oyunları oynama durumları

Grafik 5'e göre katılımcıların %54,8'i çocuklarının yöresel oyunları oynadığını ifade etmiştir. %45,2'si ise çocuklarının bu tür oyunları oynamadığını belirtmiştir. Bu durum, yöresel çocuk oyunlarının hâlâ yaygın olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda çocukların oynadığı oyunlar aşağıdaki Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3.

Çocukların oynadığı yöresel oyunların dağılımı

Ana Kategori	Tema	Frekans
Sokak Oyunları	Saklambaç	8
	Körebe	6
	Yakan Top	5
	Seksek	4
	Dokuz Taş	4
	Çelik Çomak	4
Geleneksel Oyunlar	Beştaş	5
	Halk Oyunları	3
	Aşık Kemiği Oyunu	2
Yaratıcı Aktiviteler	Kozalaktan topaç yapımı	2
	Halka Oyunu	2
	Çam kozalağı vurma oyunu	2
Oyuncaklar ve Rol Oyunları	Bebek beşiği ve bez bebekle rol yapma	3
Yemek yedirme ve ninni söyleme		2

Tablo 3, çocukların sokak oyunları içerisinde özellikle saklambaç, körebe ve yakan top, yaygın şekilde oynadıkları göstermektedir. Bu durum, geleneksel oyunlarla kültürel bağları (örn. aşık kemiği oyunu) güçlü şekilde yansıtmaktadır. Bunun yanında yaratıcı aktiviteler ve rol oyunları, çocukların hayal gücü ve sosyal gelişimi için önemli katkılar sağlamaktadır. Ebeveynlerin çocukların oynadığı yöresel oyunlara ilişkin görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

Sokak Oyunları: "Çocuğum saklambaç ve körebe gibi geleneksel sokak oyunlarını oynuyor." (V8)

Geleneksel Oyunlar: "Aşık kemiği oyunu oynuyoruz, bu oyunda keçi kemiği boyanarak kullanılmaktadır." (V15)

Yaratıcı Aktiviteler: "Demirden tren yapma ve kozalağı topaç haline getirme gibi el becerisi gerektiren oyunlar oynuyorlar." (V1)

Oyuncaklar ve Rol Oyunları: "Bez bebek ve beşik kullanarak çocuğum yemek yedirme ve ninni söyleme gibi rolleri taklit ediyor." (V2)

Bu oyunların çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunurken, aynı zamanda kültürel mirasın nesiller boyunca aktarılmasını sağladığı bilinmektedir.

3.4. Geleneksel Oyunların Çocukların Sosyal ve Fiziksel Gelişimine Katkıları

Bu başlık altında geleneksel oyunların çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkıları incelenmiş ve Grafik 6'da sunulmuştur.

Grafik 6. Geleneksel oyunların çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkılarına ilişkin dağılım

Grafik 6'ya göre; katılımcıların %97,5'i (Kesinlikle Katılıyorum ve Katılıyorum) geleneksel oyunların çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağladığını düşündüğünü ifade etmiştir. Sadece %5'lik bir grup bu konuda kararsız kalmıştır. Bu durum, geleneksel oyunların çocuk gelişimindeki önemine dair güçlü bir farkındalığı göstermektedir.

3.5. Geleneksel Oyun ve Oyuncakların Çocuklarda Kültürel Kimliği Güçlendirme Durumu

Bu başlık altında geleneksel oyun ve oyuncakların çocuklarda kültürel kimliği güçlendirme durumu ebeveynlerin görüşleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve Grafik 7'ye sunulmuştur.

Grafik 7. Geleneksel oyun ve oyuncakların çocuklarda kültürel kimliği güçlendirme durumuna ilişkin dağılım

Grafik 7, katılımcıların büyük çoğunluğu (%95,5), geleneksel oyun ve oyuncakların çocuklarda kültürel kimliği güçlendirdiğine inandığını göstermektedir. Sadece %6,6'lık bir grup ebeveyn, bu görüşe katılmadığını veya kararsız olduğunu ifade etmiştir. Bu durum, geleneksel oyun ve oyuncakların kültürel bağlamda güçlü bir rol oynadığına işaret etmektedir.

3.6. Çocukların Geleneksel Oyunlar Sırasında Arkadaşlarıyla Kurduğu İlişkiler

Çocukların geleneksel oyunlar sırasında arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler incelenmiş ve aşağıda sunulmuştur.

Tablo 4.

Çocukların geleneksel oyunlar sırasında arkadaşlarıyla kurduğu ilişkilerin dağılımı

Ana Kategori	Tema	Frekans
Sosyal Beceriler	Sosyalleşme ve arkadaşlık bağlarının güçlenmesi	10
	İletişim ve kendini ifade etme becerisinin gelişmesi	8
	Empati ve hoşgörü kazanma	5
İş birliği ve Uyum	Grup içinde iş birliği yapma	7
	Kurallara uyma ve sıra bekleme becerisi	6
	Ekip halinde hareket etme	4
Kültürel ve Sosyal Bilinç	Kültürel değerlerin öğrenilmesi ve paylaşılması	5
	Akranlar arasında kültürel kaynaşmanın sağlanması	4
Duygusal Gelişim	Kazanma ve kaybetme duygusunun doğal olarak öğrenilmesi	5
	Güven ve sevgi bağlarının oluşması	3
Eğlence ve Aktivite	Grupça eğlenme ve enerji atma	5
	Verimli ve eğlenceli vakit geçirme	4

Tablo 4'te en çok vurgulanan katkılar, sosyal beceriler ve iş birliği ile birlikte çocukların kültürel değerleri öğrenmesi ve paylaşmasıdır. Bunun yanında, duygusal gelişim ve eğlence unsurları da önemli bir yer tutmaktadır. Aşağıda ebeveynlerin bu konudaki bazı ifadelerine yer verilmiştir:

Sosyal Beceriler: "Çocuklar oyun oynarken sosyalleşiyor, paylaşmayı öğreniyor ve arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor." (V6)

İş birliği ve Uyum: "Grup oyunları sayesinde kurallara uyma, sıra bekleme ve ekip halinde hareket etme becerilerini geliştiriyorlar." (V21)

Kültürel ve Sosyal Bilinç: "Geleneksel oyunlar, kültürel değerlerin öğrenilmesi ve arkadaşlarına öğretilmesi açısından önemlidir." (V35)

Duygusal Gelişim: "Kazanan ve kaybeden durumlarında empati yapmayı, hoşgörü göstermeyi öğreniyorlar." (V22)

Eğlence ve Aktivite: "Oyunlar sırasında eğleniyorlar, enerjilerini atıyorlar ve kaliteli vakit geçiriyorlar." (V33)

Bu oyunlar, çocukların hem bireysel hem de toplumsal gelişimlerine güçlü katkılar sağlarken, kültürel bağların korunmasına da aracılık etmektedir.

3.7. Çocukların Geleneksel Oyuncaklarla Oynama Durumları

Çocukların geleneksel oyuncaklarla oynama durumları incelenmiş ve aşağıda sunulmuştur.

Grafik 8. Çocukların geleneksel oyuncaklarla oynama durumlarının dağılımı

Grafik 8 bulgularına göre; katılımcıların %47,7'si çocuklarının geleneksel oyuncaklarla oynadığını, %52,3'ü ise oynamadığını ifade etmiştir. Bu durum, geleneksel oyuncakların günümüzde kullanım oranının modern oyuncaklarla karşılaştırıldığında nispeten daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda çocukların oynadığı geleneksel oyuncak türleri incelenmiş ve tabloda sunulmuştur.

Tablo 5.

Geleneksel oyuncak türlerinin dağılımı

Ana Kategori	Tema	Frekans
Ahşap Oyuncaklar	Tahta araba	6
	Tahta beşik	4
	Tahta kılıç	2
	Tahta at	2
Bez Oyuncaklar	Bez bebek	7
	Damal bebek	1
	Bez kuklalar	2
Topaç ve Mekanik Oyuncaklar	Topaç	6
	Tel araba	2
	İp makarasından araba	1
Diğer Geleneksel Oyuncaklar	Misket	4
	El yapımı uçurtma	1

Tablo 5'te çocukların oynadığı geleneksel oyuncaklar içerisinde ahşap oyuncaklar ve bez oyuncaklar öne çıkmaktadır. Bunun yanında, topaç ve misket gibi mekanik ve oyun amaçlı kullanılan araçlar da oldukça yaygındır. Ebeveynlerin bu konudaki görüşlerini içeren alıntılar aşağıda sunulmuştur:

Ahşap Oyuncaklar: "Çocuklarım tahta arabalar ve tahta atlarla oynardı. Tahta at, sopa şeklindeki bir gövdeden oluşur ve çocuklar at biner gibi oynar." (V17)

Bez Oyuncaklar: "Bez bebekler, kız çocuklar için popülerdi. Çocuklarıma bezden bebek yaptırıp onlarla oynamalarını sağladım." (V14)

Topaç ve Mekanik Oyuncaklar: "Topaç, ipin ucuna sarılarak döndürülmeye çalışılan üçgen koni şeklindeki bir oyuncaktı." (V5)

Diğer Geleneksel Oyuncaklar: "Misketler, çocukların birlikte oynamayı öğrendiği popüler bir geleneksel oyuncaktır." (V11)

Ebeveynlere göre; geleneksel oyuncaklar, çocukların hem el becerilerini hem de hayal güçlerini geliştirerek kültürel değerlerin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca modern oyuncaklara alternatif olarak basit ama eğlenceli bir oyun aracı işlevi görmektedir.

3.8. Geleneksel Oyuncakların Çocukların Yaratıcılıklarına Katkıları

Geleneksel oyuncakların çocukların yaratıcılığını geliştirme durumu hakkında ebeveynlerin görüşleri incelenmiştir.

Grafik 9. Geleneksel oyuncakların çocukların yaratıcılığını geliştirme durumuna ilişkin dağılım

Görüldüğü gibi, katılımcıların çok büyük çoğunluğu (%90,7), geleneksel oyuncakların çocuklarının yaratıcılığını geliştirdiğine inanmaktadır. Az sayıda katılımcı (%9,4) ise bu konuda kararsız kalmış veya olumsuz görüş bildirmiştir. Bu durum, geleneksel oyuncakların yaratıcı düşünceye olan katkısının güçlü bir şekilde algılandığını göstermektedir.

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ebeveynlerin geleneksel oyun ve oyuncaklara dair görüşlerini inceleyerek, bu unsurların çocukların gelişimine olan etkilerini analiz etmektedir. Elde edilen bulgular, yöresel oyun ve oyuncakların çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Örneğin, geleneksel çocuk oyunları, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, dil kazanımı ve iletişim becerilerini de geliştirmektedir (Sümbüllü ve Altınışık, 2016). Güncel araştırmalar ışığında, nesiller arası kültürel aktarımda yaşça büyük bireylerin ve annelerin rolü oldukça önemlidir. Aile, çocukların toplumsal bir üye olma yolunda içselleştirdikleri değerleri şekillendirmede rehberlik etmekte, yaşlı yetişkinler ise deneyimleriyle çocuklara rol model olmaktadır (Pekeşen vd., 2021). Lancy (1996), geleneksel oyun ve oyuncakların nesilden nesle aktarılmasında yaşlı bireylerin rehberlik rolünü vurgulamış ve bu aktarımın çocukların hem sosyal hem de kültürel bağlarını güçlendirdiğini belirtmiştir. Buna paralel olarak, Kanhadilok ve Watts (2014), aile içinde annelerin çocukların gelişim süreçlerindeki etkinliklerini değerlendirerek,

oyunların kültürel değerlerin aktarılmasındaki kritik rolünü ele almıştır. Özellikle, annelerin oyun sürecine aktif katılımının, çocukların sosyal becerilerini artırdığını ve bu süreçte kültürel bir bağ kurmalarını kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Ayrıca, Vetere ve arkadaşları (2009), yaşlı bireylerin oyun aktivitelerine dahil edilmesinin, çocukların öğrenme deneyimlerini zenginleştirdiğini ve bu etkileşimin, kültürel mirasın korunması adına önemli bir araç olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, çalışmanın sonuçlarına dayanarak ifade edilen, 42 yaş ve üstü katılımcıların (%77,3) geleneksel oyun ve oyuncaklara dair bilgi birikimlerinin kültürel aktarımda belirleyici bir faktör olduğu sonucunu desteklemektedir. Ayrıca, kadın katılımcıların çoğunlukta olması (%75), annelerin bu süreçteki güçlü rollerini bir kez daha göstermektedir.

Katılımcılar, çocuklarına tanıttıkları geleneksel oyunlar ve oyuncakların çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ifade etmiştir. Araştırmalar, beştaş, saklambaç, körebe gibi oyunların çocukların fiziksel becerilerini geliştirdiğini; topaç, bez bebek ve tahta araba gibi oyuncakların ise yaratıcılık ve hayal gücünü desteklediğini göstermektedir (Ranade et al., 2023; Akay, 2017). Özellikle grup oyunları, çocukların sosyalleşme, iletişim ve iş birliği becerilerini artırırken, çocuklar arasında empati ve takım çalışması yetilerini geliştirdiği görülmüştür (Machnik, 2024; Avcı, 2024). Katılımcıların %97,5'i geleneksel oyunların çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağladığını belirtmiş olup bu bulgular, geleneksel oyunların hem bilişsel hem de sosyal becerilere olan güçlü etkisini desteklemektedir.

Günümüzde dijital teknolojilerin yaygınlaşması, çocukların oyun alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirmiştir (İneç, 2022). Çocuklar, oyun oynamayı artık ekran karşısında dijital oyunlarla vakit geçirmek olarak algılamaktadırlar (Yiğit ve Mercan Uzun, 2022). Geleneksel oyun ve oyuncakların popüleritesi azalmış olsa da bu tür aktivitelerin çocukların dijital cihazlardan uzaklaşmasını teşvik ettiği ifade edilmektedir (Hsu, 2024). Özellikle geleneksel oyunların dijital platformlarda tanıtılması ve medya aracılığıyla yaygınlaştırılmasının bu oyunlara olan ilgiyi artırabileceği belirtilmiştir (Machnik, 2024). Katılımcıların %47,7'sinin geleneksel oyuncaklarla oynayan çocukların oranının düşük olduğunu ifade etmesi, bu tür oyuncaklara yönelik farkındalık artırıcı çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, geleneksel oyunların dijitalleştirilerek sunulması hem kültürel mirasın korunmasına hem de çocukların yaratıcı ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlayabilir (Nakra, 2024; Yiğit & Alat, 2022).

Geleneksel oyun ve oyuncakların gelecek nesillere aktarılmasında eğitim kurumlarının ve devlet politikalarının kritik bir rol oynadığı bilinmektedir. Eğitim programlarına geleneksel oyunların entegre edilmesi, çocukların kültürel değerleri öğrenmesi ve benimsemesi açısından son derece önemlidir (Apriliani & Wardani, 2024). Yapılan çalışmalar, geleneksel oyunların okul öncesi eğitim müfredatına dahil edilmesinin, çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerine olumlu etkiler sağladığını göstermektedir (Aygen, 2019). Ayrıca, bakanlıkların ve yerel yönetimlerin kültürel projeler ve etkinlikler düzenlemesi, bu mirasın korunmasında önemli katkılar sağlayabilir. Örneğin, Türkiye'deki bazı belediyeler, geleneksel oyun festivalleri düzenleyerek bu tür oyunların yeniden popüler hale gelmesine katkıda bulunmaktadır (Kaya, 2019). Fadilah ve Rahmah (2024), geleneksel oyunların çocukların öğrenme süreçlerinde kullanılmasının hem eğitimde kaliteyi artırabileceğini hem de kültürel mirası koruma konusunda farkındalık yaratabileceğini ifade etmektedir. Bununla birlikte, simülasyon tabanlı oyunların eğitime entegrasyonu konusunda yapılan araştırmalar, geleneksel ve dijital oyunların harmanlanarak daha etkili bir eğitim modeli oluşturulabileceğini vurgulamaktadır (Gedikkaya & Gedikkaya, 2019). Bu bağlamda, geleneksel oyunların hem toplumsal hem de bireysel faydalarının artırılması için politika yapıcıların bu konuda stratejik adımlar atması gerekmektedir. Eğitim politikalarının güncel eğilimleri dikkate alarak şekillendirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemlidir (Akyol & Aşkar, 2022).

Bu çalışma, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki geleneksel oyun ve oyuncakların çeşitliliğini ve bu çeşitliliğin çocuk gelişimine olan etkilerini vurgulamaktadır. Örneğin, Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşık kemiği oyunu ve yöresel masallar, çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren ve yerel kültürel

unsurları öğreten öğeler olarak öne çıkmaktadır (Lindberg et al., 2020). Bu tür oyunlar, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmekte ve bilişsel esneklik kazanmalarına yardımcı olmaktadır (Bağcı, 2022). İç Anadolu Bölgesi'nde ise çamurdan figür yapımı ve halk oyunları gibi etkinlikler, çocukların hem ince motor becerilerini hem de sosyal etkileşim yetilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır (Özer & Avcı, 2015). Bu bölgedeki geleneksel oyunların, çocukların toplumsal normları içselleştirmesinde önemli bir araç olduğu görülmektedir (Özdemir, 2001). Geleneksel oyunların kültürel mirasın korunması açısından önemi giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Kılıç (2010), geleneksel oyunların çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemede kritik bir rol oynadığını ve bu oyunların eğitim programlarına entegre edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Türkiye'deki oyuncak müzeleri üzerine yapılan bir çalışmada, geleneksel oyunların ve oyuncakların, geçmişten günümüze çocuk gelişiminde nasıl bir değişim gösterdiği analiz edilmiştir ve bu oyunların çocukların duygusal zekalarını geliştirmede önemli bir katkı sağladığı belirtilmiştir (Köse & Akmehmet, 2023). Bu çeşitlilik, çocukların kültürel zenginlikleri tanımalarına ve farklı değerleri öğrenmesine olanak tanıyarak, kültürel aidiyet duygusunu güçlendirmektedir.

Sonuç olarak, araştırma geleneksel oyun ve oyuncakların çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağladığını ve kültürel kimliğin korunmasında önemli bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, modern yaşamın getirdiği değişimler ve dijitalleşme, bu değerlerin kaybolma riskini de beraberinde getirmektedir. Geleneksel oyunlar, çocukların kültürel değerleri içselleştirmesine katkıda bulunurken, dijitalleşmenin hızla yayılması bu oyunların unutulmasına yol açmaktadır (Sarıtunç, 2024). Özellikle, dijital oyunların artan popülaritesi ve çocukların ekran sürelerindeki yükseliş, geleneksel oyunlara olan ilgiyi azaltmaktadır (Büyükkuru, 2023). Kültürel mirasın korunması açısından dijitalleşme süreci hem bir tehdit hem de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Dijital platformlar aracılığıyla geleneksel oyunların kayıt altına alınması ve bu oyunların sanal ortamlarda yeniden yorumlanarak sunulması, kaybolma riski taşıyan kültürel unsurların yaşatılmasına katkı sağlayabilir (Olçay, 2018). Bununla birlikte, geleneksel oyunların nesilden nesile aktarılabilmesi için ailelerin ve eğitim kurumlarının bilinçli çabalarının gerekli olduğu vurgulanmaktadır (Nuriddinova ve Ardıç Yetiş, 2024). Bu nedenle, aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

1. Eğitim Programlarının Güncellenmesi: Millî Eğitim Bakanlığı, geleneksel oyun ve oyuncakların eğitim programlarına entegre edilmesi için çalışmalar yapmalıdır. Öğretmenlere bu konuda eğitimler verilmeli ve sınıf içi etkinliklerde bu unsurların kullanılması teşvik edilmelidir.
2. Ailelere Yönelik Farkındalık Çalışmaları: Ailelerin geleneksel değerlerin aktarımındaki rolü vurgulanarak, ebeveynlere yönelik seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenebilir. Bu sayede, aile içi etkileşim artırılabilir ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliği sağlanabilir.
3. Medya ve Dijital Platformların Kullanımı: Geleneksel oyun ve oyuncaklar, çizgi filmler, mobil uygulamalar ve dijital oyunlar aracılığıyla çocuklara tanıtılabilir. Bu, çocukların ilgisini çekerek kültürel değerlerle bağ kurmasını kolaylaştırabilir.
4. Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi: Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, festivaller, yarışmalar ve etkinlikler düzenleyerek geleneksel oyunların ve oyuncakların tanıtılmasına katkı sağlayabilir.
5. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: Üniversiteler ve araştırma kurumları, geleneksel oyun ve oyuncakların çocuk gelişimine olan etkilerini inceleyen çalışmalar yaparak, bu alandaki bilgi birikimini artırabilir.

5. Araştırmacıların Beyanı

5.1. Araştırmacı katkı oranı beyanı:

Bu araştırmaya ilk yazar %25, ikinci yazar %15, üçüncü yazar %20, dördüncü yazar %10, beşinci yazar %10, altıncı yazar %10 ve yedinci yazar %10 oranında katkı sağlamıştır.

5.2. Çatışma beyanı

Araştırmacıların araştırma ile ilgili diğer kişi ve kurumlarla herhangi bir kişisel ve finansal çıkar çatışması yoktur.

5.3. Destek ve Teşekkür

Bu araştırmada herhangi bir kurum, kuruluş ya da kişiden destek alınmamıştır.

Kaynakça

- Akar-Vural, Y. D. D., Akbulut, D. D. H., Erdal, A. G. E., & Güneş, Y. D. D. M. (2009). Child play and toy in two generations: "Upon a childhood history". *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18(2), 1–13.
- Akay, R. (2017). Geleneksel çocuk oyunlarının çocuk gelişimine katkıları üzerine bir araştırma. *Social Sciences Studies Journal (SSSJournl)*, 3(10), 153-164.
- Altın, S. (2023). *Geleneksel çocuk oyunlarının 60-72 aylık çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Atış Akyol, N., & Aşkar, N. (2022). Erken çocukluk döneminde 21. yüzyıl becerileri. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 42(3), 2597-2629. <https://doi.org/10.17152/gefad.1081472>
- Avşar, M. (2024). Sosyo-kültürel değişim ekseninde anadolu'da geleneksel oyuncak kültürü. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 17(48), 1875-1893. <https://doi.org/10.12981/mahder.1570757>
- Apriliani, E. I., & Wardani, A. (2024). Budaya Jawa dalam meningkatkan kesantunan bahasa anak usia dini: The effectiveness of traditional Javanese cultural games in enhancing language development. *Jurnal Dunia Anak*, 6(2), 355–362. <https://doi.org/10.35473/ijec.v6i2.3341>
- Arnott, L., Palaiologou, I., & Gray, C. (2019). The role of traditional and digital play in children's social development. In *Digital Play and Technologies in Early Childhood* (p.85–98). Routledge. <http://dx.doi.org/10.4324/9780429027369-9>
- Aygen, M. (2019). Devlet eylemi olarak kamu politikaları: Avrupa Birliğine uyum sürecinde Türkiye'nin eğitim politikası. *Firat University Journal of Social Sciences*, 29(2), 259-276. <https://doi.org/10.18069/firatsbed.555645>
- Bağcı, S. (2022). Okul öncesi dönemde çocukların fiziksel aktivitelerinin artırılmasında geleneksel oyunların rolü. *Journal of Sustainable Education Studies*, 3(2), 141-149. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/seader/issue/69730/1100764>
- Bansod, S., Ranade, P., & Verma, I. (2024). AI-integrated smart toy for enhancing cognitive, emotional, and motor skills in toddlers. In H. Sharma, V. Shrivastava, A. K. Tripathi, & L. Wang (Eds.), *Communication and Intelligent Systems: ICCIS 2023. Lecture Notes in Networks and Systems* (s.265-275). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-97-2079-8_21
- Benner, A. D., & Mistry, R. S. (2020). Child development during the COVID-19 pandemic through a life course theory lens. *Child Development Perspectives*, 14(4), 236–243.
- Berk, L. E. (2022). *Infants, children, and adolescents*. SAGE Publications.
- Büyükkuru, M. (2023). Kültürel mirasın aktarımında dijital teknolojilerin kullanımı. *Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 13(İhtisaslaşma), 134-150. <https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1309699>
- Cohen, D. (2018). *The development of play*. Routledge.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2021). *Eğitimde araştırma yöntemleri* (Çev. Ed. E. Dinç & K. Kiroğlu). Pegem.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dauch, C., Imwalle, M., Ocasio, B., & Metz, A. E. (2018). The influence of the number of toys in the environment on toddlers' play. *Infant Behavior and Development*, 50, 78–87.
- Fadilah, A., & Rahmah, A. A. (2024). Preservation of traditional games in learning activities at Al-Hidayah Source Secang Kindergarten. *Proceedings of Annual International Conference on Research and Outcomes in Multidisciplinary Studies*, 1(1), 366–374.
- Fleer, M. (2017). *Play in the early years*. Cambridge University Press.
- Gedikkaya, M. T., & Gedikkaya, F. G. (2019). Bilgisayar simülasyonlarının kamu politikaları (ve kamu yönetimi) öğretiminde kullanımı: democracy 3 örneği. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 33(46), 343-362. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/46591/527737>

- Ginsburg, K. R. (2007). American Academy of Pediatrics Committee on Communications & American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds. *Pediatrics*, 119(1), 182–191. <https://doi.org/10.1542/peds.2006-2697>
- Isikoglu Erdogan, N., Johnson, J. E., & Dong, P. I. (2019). Do parents prefer digital play? Examination of parental preferences and beliefs in four nations. *Early Childhood Education Journal*, 47(5), 131–142.
- İneç, Z. F. (2022). Kültürü sayısal bir ağa dönüştürmek: Türkiye geleneksel çocuk oyunları dijital atlası örneği. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* (30), 252-269. <https://doi.org/10.54600/igdirsosbilder.1073068>
- Kanhadilok, P., & Watts, M. (2014). Adult play-learning: Observing informal family education at a science museum. *Studies in the Education of Adults*, 46(1), 23–41. <https://doi.org/10.1080/02660830.2014.11661655>
- Kaya, M. F. (2019). İlkokul öğretim programlarının teknoloji entegrasyonu bakımından incelenmesi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20, 1063-1091. <https://doi.org/10.17494/ogusbd.555122>
- Kılıç, Ç. (2016). Aile eğitim programları ve Türkiye'deki örnekleri. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10(1), 99-111. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1498/18128>
- Koyuncu, F., & Bulut, G.G. (2022). Geleneksel çocuk oyunlarının kültürlerarası etkileşimi. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, 12, 499-519.
- Köse, F., & Tezcan Akmehmet, K. (2023). Türkiye'deki oyuncak müzelerinin SOKÜM'e yönelik eğitim etkinliklerinin incelenmesi. *Journal of International Museum Education*, 5, 1-14. <https://doi.org/10.51637/jimusemed.1220313>
- Lancy, D. F. (1996). *Playing on the mother-ground: Cultural routines for children's development*. Guilford Press.
- Lindberg, E. N., Cingi, M. A., & Guzel, H. (2020). Analysis of traditional child plays based on child culture and child development. *Journal of History Culture and Art Research*, 9(4), 19. <https://doi.org/10.7596/taksad.v9i4.2696>
- McLachlan, C., Fleer, M., & Edwards, S. (2018). *Early childhood curriculum: Planning, assessment and implementation* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108131810>
- Montessori, M. (1912). *The Montessori method: Scientific pedagogy as applied child education in "The Children's Houses", with additions and revisions by the author.* (A. E. George, Trans.). Frederick A Stokes Company. <https://doi.org/10.1037/13054-000>
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: a guide to design and interpretation*. Jos-sey-Bass.
- Nakra, T. M. (2024). *Constructing music: Musical explorations in creative coding*. Oxford Scholarship Online.
- Nuriddinova, G., & Ardiç Yetiş, Ş. (2024). Özbekistan somut olmayan kültürel miras unsurlarının turistik ürün olarak geliştirilmesinde alternatif öneriler. *Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi*, 7(3), 448-468. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/89268/1495110>
- Olçay, S. (2018). Sosyalleşmenin dijitalleşmesi olarak sosyal medya ve resimler arasında kaybolma bozukluğu: Photolurking. *Yeni Medya Elektronik Dergisi*, 2(2), 90-104. <https://doi.org/10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/2.90-104>
- Özdemir, N. (2001). Teknolojik gelişmeler bağlamında Türkiye'deki çocuk oyunlarının incelenmesi. *Erdem*, 13(38), 411-423. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem/issue/44398/549679>
- Özer, D., & Avcı, İ. B. (2015). Cartoons as educational tools and the presentation of cultural differences via cartoons. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 191, 418–423. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.355>
- Pekesen, M., Çelik, D., & Türkmen, A. (2021). Nesillerarası etkileşim kapsamında yaşlı yetişkinlerin çocuk kavramına ilişkin yaklaşımları ve metaforik algıları. *OPUS International Journal of Society Researches*, 18(42), 5250-5275. <https://doi.org/10.26466/opus.908380>
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children.* (M. Cook, Trans.). W. W. Norton & Co. <https://doi.org/10.1037/11494-000>
- Rentzou, K., Slutsky, R., Gol-Guven, M., Kragh-Müller, G., Tuul, M., & Paz-Albo, J. (2023). A cross-cultural study on factors affecting children's agentic action in their play. *International Journal of Early Childhood*, 55(1), 89–112. <https://doi.org/10.1007/s13158-022-00335-w>
- Sarıtuğ, B. (2024). Yeniçağa ve çevresinin sosyo-kültürel yapısına ilişkin yapılan araştırmaların bibliyografyası. *Journal of Humanities and Tourism Research*, 14(4), 627-645. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/johut/issue/88591/1588842>
- Sümbüllü, Y. Z., & Altınışık, M. E. (2016). Geleneksel çocuk oyunlarının değerler eğitimi açısından önemi. *Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(2), 73-85.
- Taylor, M. E., & Boyer, W. (2020). Play-based learning: Evidence-based research to improve children's learning experiences in the kindergarten classroom. *Early Childhood Education Journal*, 48(4), 343–352. <https://doi.org/10.1007/s10643-019-00989-7>
- Torres, P. E., Ulrich, P. I. N., Cucuiat, V., Cukurova, M., Fercovic De la Presa, M. C., Luckin, R., Carr, A., Dylan, T., Durrant, A., Vines, J., & Lawson, S. (2021). A systematic review of physical–digital play technology and developmentally

- relevant child behaviour. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 30, Article 100323. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2021.100323>
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. John Wiley & Sons.
- Vetere, F., Davis, H., Gibbs, M., & Howard, S. (2009). The Magic Box and Collage: Responding to the challenge of distributed intergenerational play. *International Journal of Human-Computer Studies*, 67(2), 165–178.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9vz4>
- Yiğit, N., & Alat, K. (2022). Erken çocukluk dönemindeki çocukların dijital oyun oynama alışkanlıklarına ilişkin anne/baba görüşleri. *E-Kafkas Journal of Educational Research*, 9(3), 1026-1052. <https://doi.org/10.30900/kafkasegt.1140899>
- Yiğit, N., & Mercan Uzun, E. (2022). Erken çocukluk dönemindeki çocukların dijital oyun oynama alışkanlıklarına ilişkin öğretmen görüşleri. *Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.47477/ubed.1030715>
- Zhao, X., Wenthe, A., Flecha, M. F., Galvan, D. S., & Gopnik, A. (2021). Culture moderates the relationship between self-control ability and free will beliefs in childhood. *Cognition*, 210, 104609.